

УДК 342.95

Ходосов Олександр Олександрович

студент I курсу магістратури

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Oleksandr O. Khodosov

1st year student of the Master's Program

Yaroslav Mudryi National Law University

(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Особливості здійснення митних процедур та митних формальностей під час пандемії COVID-19

Статтею розглядаються особливості здійснення митних процедур та митних формальностей під час пандемії COVID-19. У статті розглядається як внутрішнє законодавство, так і міжнародна практика, в тому числі практика Європейського Союзу та Всесвітньої митної організації.

Ключові слова: митні процедури, митні формальності, пандемія, COVID-19, перетин державного кордону.

Статьей рассматриваются особенности осуществления таможенных процедур и таможенных формальностей во время пандемии COVID-19. В статье рассматривается как внутреннее законодательство, так и международная практика, в том числе практика Европейского Союза и Всемирной таможенной организации.

Ключевые слова: таможенные процедуры, таможенные формальности, пандемия, COVID-19, пересечение государственной границы.

O.O. Khodosov Features of Customs Procedures During the COVID-19 Pandemic

The purpose of the article is to consider the specifics of customs procedures and customs formalities during the COVID-19 pandemic. The article examines both domestic legislation and international practice, including the practice of the European Union and the World Customs Organization. The article specifies the features of border crossing in accordance with the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1236 dated December 9, 2020. The specifics of public procurement of goods and services necessary for the implementation of measures aimed at preventing the COVID-19 pandemic were also indicated. As for the customs formalities themselves, the author points out that the domestic legislation provided for the specifics of the movement of goods necessary to prevent the COVID-19 pandemic, which were in effect until June 30, 2020. These features included priority customs clearance, exemption from payment for performing customs formalities outside the location of customs authorities or outside working hours, as well as exemption from import duties and value-added tax. Regarding international practice, the European Commission's website published a Guidance on Customs issues related to the COVID-19 emergency, and the World Customs Organization adopted a Resolution on the role of customs in facilitating the cross-border movement of situationally critical medicines and vaccines. At the same time, the shortcomings of domestic legislation in the field of customs procedures during the COVID-19 pandemic are indicated. The author comes to the conclusion that the Ukrainian legislation does not regulate the issue of customs procedures and customs formalities during the COVID-19 pandemic in such detail as it is done by international acts. In particular, the leadership of the European Commission regulates the relevant issue in sufficient detail, considering various possibilities for the development of the scenario, which is not done in the Ukrainian legislation. The author also notes that the World Customs Organization website does not contain information about Ukraine's measures to prevent and combat the spread of COVID-19, unlike other Member States. Thus, Ukrainian lawmakers could regulate the relevant issue in more detail, as was done by the European Commission and the World Customs Organization, having full right to do so in accordance with Article 9 of the Constitution of Ukraine.

Keywords: customs procedures, customs formalities, pandemic, COVID-19, state border crossing.

Постановка проблеми. Згідно з вступною промовою генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я (далі - ВООЗ) на брифінгу для ЗМІ щодо COVID-19 11 березня 2020 року, COVID-19 був визнаний пандемією [1].

У зв'язку з цим ВООЗ було прийнято Резолюцію 73.1 від 19 травня 2020 року [2], якою постановлено здійснювати тісне співробітництво з у сфері подолання наслідків COVID-19 та вакцинації. Відповідна позиція також підтверджується Резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй 74/274 від 20 квітня 2020 року [3].

З метою уточнення відповідних процедур на рівні митних органів Всесвітня Митна Організація (далі - ВМО) приймає Резолюцію про роль митниці в полегшенні транскордонного переміщення життєво важливих лікарських засобів і вакцин [4].

Внаслідок цих подій Кабінетом Міністрів України (далі – КМУ) було прийнято Постанову від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», якою було запроваджено карантин з 12 березня 2020 р. до 22 травня 2020 р. [5]. Більше того, відповідно до Постанови КМУ від 23 березня 2020 р. № 229 на деякий час був заборонений експорт етилового спирту [6].

Таким чином, Україна досить вчасно відреагувала на пандемію COVID-19. Проте залишається актуальним питання стосовно передбачення у законодавстві таких митних формальностей, які, з одного боку, забезпечили б достатні протиепідемічні заходи та безпеку населення, а з іншого боку, дозволяли б митним органам належним чином та у повному обсязі виконувати свої функції.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Не дивлячись на те, що є дуже багато науковців, які досліджували питання здійснення митних процедур та митних формальностей (зокрема Брачук А.О., Плетньова А.Є., Прокопенко В.В., Герман О.О., М.Г. Шульга та інші), безпосередньо питання здійснення митних процедур та митних формальностей під час пандемії COVID-19 досліджувала незначна кількість науковців (як

приклад, Прус Л.Р.) у зв'язку з тим, що пандемія COVID-19 виникла нещодавно.

Невирішені раніше проблеми. Як уже зазначалось, загальне питання здійснення митних процедур та митних формальностей є дуже поширеним у зв'язку з тим, що воно вже довгий час існує в науці. У свою чергу, так як пандемія COVID-19 виникла нещодавно, відповідне питання ще не було досліджено належним чином. Зокрема, потребують аналізу законодавчі зміни, які вносилися щодо діяльності митних органів для забезпечення подолання наслідків пандемії COVID-19, умови перетину державного кордону під час дії пандемії, існуюча міжнародна практика з цього питання, та інші особливості стосовно здійснення митних процедур та митних формальностей під час пандемії COVID-19.

Метою статті є аналіз вітчизняного законодавства та міжнародних правових актів стосовно здійснення митних процедури та митних формальностей під час пандемії COVID-19, а також аналіз українського законодавства на відповідність міжнародним стандартам з цього питання.

Виклад основного матеріалу. Наразі на національному рівні є дві ключові Постанови КМУ, які регулюють питання карантину та запобігання наслідків COVID-19. Це Постанова КМУ №1236 від 9 грудня 2020 р. «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (далі – Постанова №1236) [7] та Постанова КМУ №641 від 22 липня 2020 р. «Про встановлення карантину та запровадження посиленних протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (далі – Постанова № 641) [8].

Постановою №1236 передбачені особливості перетину державного кордону в умовах пандемії. Так, перетинати державний кордон на в'їзд в Україну іноземці та особи без громадянства можуть лише в разі наявності поліса страхування, який покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, та який діє на строк перебування в Україні, та негативного результату тестування на COVID-19 (методом полімеразної ланцюгової реакції), яке проведено

не більш як за 72 години до перетину державного кордону. Відсутність відповідних документів є підставою для відмови у перетині державного кордону. Також наявність відповідного негативного результату тестування на COVID-19 є підставою для звільнення від самоізоляції.

Звісно ж є деякі виключення щодо цього, які передбачені Постановою №1236. Так, страховий поліс не потрібен іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України, та особам, яких визнано біженцями, або особам, які потребують додаткового захисту, працівникам дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій тощо.

Щодо негативного тесту на COVID-19, від його наявності звільняються іноземці та особи без громадянства, які не досягли 12 років.

Також, для близьких родичів, які прибули на тривале побачення з засудженим, встановлюється необхідність наявності негативного тесту на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, яке проведено не більш як за 48 годин до дня надання тривалого побачення.

Цікавим моментом є те, що до прийняття Постанови КМУ №230 від 22 березня 2021 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236» [9] щоб потрапити в Україну, іноземцям та особам без громадянства необхідно було мати з собою лише відповідний страховий поліс. Таким чином, в Україні необхідність наявності відповідного негативного тесту була введена досить пізно, у порівнянні з іншими країнами.

Також, Постановою № 1236 передбачені особливості у разі самоізоляції у зв'язку з перетинанням державного кордону або контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя. Особи, які підлягають самоізоляції внаслідок перетинання державного кордону у відповідних пунктах, мають встановити та активувати мобільний додаток системи «Вдома», або, у разі неможливості здійснення відповідних дій, особа підлягає обсервації.

До того ж, відповідно до постанов № 1236 та № 641 Державній митній службі України, як центральному органу виконавчої

влади, що реалізує державну митну політику, митниці та митні пости, дозволяється обробляти без згоди персональні дані осіб, визначених цими постановами як таких, що підлягають самоізоляції або обсервації, та медичних працівників (щодо відомостей про дати перетину державного кордону України особою, серії та номера паспортного документа для виїзду за кордон тощо), а також дозволяється обмін відповідною інформацією з іншими органами державної влади.

Згідно з розділом X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» [10] та Постановою КМУ № 225 від 20 березня 2020 р. «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України» [11] закупівля послуг документального та митно-брокерського супроводу майна (вантажів), що надходить на територію України як благодійна чи гуманітарна допомога для запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, здійснюється за спеціальною процедурою.

Пандемія COVID-19 також вплинула і на порядок діяльності усіх органів державної влади, включаючи Державну митну службу України. Так, у діяльності Державної митної служби було припинено особистий прийом громадян керівництвом; обмежено доступ в адміністративну будівлю; приймання кореспонденції, принесеної громадянами особисто чи за дорученням, здійснюється лише через спеціальну скриньку; з метою мінімізації фізичного контакту декларантів з митницею відбулося оновлення Особистого кабінету (розділ «Мої декларації»), при цьому було додано можливість скачування проміжних відповідей митниці, в т.ч. тих, що містять рішення про коригування митної вартості. У версії «Інспектора» було додано можливість надсилання декларанту також класифікаційних рішень [12, с. 50].

Також, з метою стимулювання працівників Державної митної служби до боротьби з пандемією COVID-19, КМУ було

прийнято рішення про проведення доплати працівникам митних постів [13].

Деякі особливості здійснення митних процедур та митних формальностей вносились безпосередньо до Митного кодексу України [14]. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» [15], до 30 червня 2020 року передбачалось звільнення від сплати ввізного мита товарів, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Митне оформлення таких товарів здійснювалося першочергово та плата за виконання митних формальностей поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них, щодо таких товарів, не справлялась.

У свою чергу, відповідні товари перелічені Постановою КМУ № 224 від 20 березня 2020 р. «Про затвердження переліку лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування податком на додану вартість» [16]. Таким чином, товари, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, також звільняються від сплати податку на додану вартість.

Щодо міжнародної практики, то у рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [17] (далі – Угода) відбувається процес імплементації до Митного кодексу України положень митного законодавства Європейського Союзу. Відповідно до статті 80 Угоди та Додатку XV до Угоди, Україна зобов'язана впровадити деякі положення Митного кодексу Співтовариства, який наразі регулюється Регламентом (ЄС) №952/2013 Європейського парламенту та Ради ЄС від 9 жовтня 2013 року (далі – Митний кодекс Співтовариства) [18].

Більше того, на офіційному веб-сайті Європейської Комісії було оприлюднено керів-

ництво з митних питань, пов'язаних з надзвичайною ситуацією COVID-19 [19]. Відповідно до цього керівництва було рекомендовано:

- не вимагати митним органам від поштових операторів, експрес-перевізників або митних агентів доказів повноважень щодо діяльності з митного оформлення, яку вони здійснюють від імені одержувача відповідно до статті 19 (2) Митного кодексу Співтовариства;

- торгівцям надавати відповідну інформацію митниціям віддалено, що дозволяє перевіряти критерії для надання необхідних дозволів (відповідна можливість передбачена статтею 14(2) Митного Кодексу Співтовариства);

- економічним операторам подавати заявки лише на найважливіші митні рішення, щоб митні органи могли зосередитись на найбільш нагальних вимогах;

- економічним операторам розглянути можливість ще більш широкого використання спрощень, таких як уповноважений вантажовідправник і уповноважений вантажоодержувач;

- економічним операторам розглянути можливість переміщення товарів таким чином, щоб вони могли скористатися презумпцією статусу Союзу відповідно до статті 119(2) УСС-ДАтощо.

Також, цим Керівництвом деталізовано положення щодо причин відступу від 120-денного загального терміну для прийняття митних рішень та/або видачі дозволів, повідомлення про митний борг, продовження строку для прийняття рішення або видачі дозволу митними органами, та деякі інші положення.

Слід зазначити, що в українській митній практиці будь-які аналогічні рекомендації відсутні.

Так як відповідно до пункту g абзацу 2 статті 80 Угоди Сторони обмінюються кращими практиками з митних операцій, відповідним українським компетентним органам слід було б впровадити відповідні рекомендації.

ВМО також приймала активну участь у вирішенні даного питання. Україна є членом ВМО відповідно до Постанови Верховної Ради України від 19.06.1992 № 2479-XII «Про приєднання до Конвенції про створення Ради митного співробітництва 1950 року» [20]. ВМО прийняла Резолюцію щодо ролі митниці в наданні допо-

моги при ліквідації наслідків стихійних лих країнам-членам, якою запропоновано вжити заходів, передбачених розділом 5 Спеціального додатку J до Переглянутої Кіотської Конвенції щодо вантажів гуманітарної допомоги, і, за необхідності, підписати Модель угоди ООН про спрощення митних процедур, скласти і реалізувати тренувальний план навчання і підготовки посадових осіб митної адміністрації до роботи в надзвичайних ситуаціях, перевірити і, за необхідності, оновити двосторонні угоди про надання взаємної адміністративної допомоги, укладені між митними адміністраціями з метою ліквідації надзвичайних ситуацій тощо [4].

Цікаво зазначити, що відповідно до Примітки Секретаріату Всесвітньої Митної Організації «Що митниці можуть зробити для пом'якшення наслідків пандемії COVID-19», яка описує практику митних адміністрацій країн-членів ВМО щодо запобігання та боротьби з розповсюдженням COVID-19 (востаннє складалася у травні 2020 року), інформація про такі заходи в Україні відсутня [21].

Висновки. Таким чином, з метою подолання наслідків пандемії COVID-19 у сфері здійснення митних процедур та митних фор-

мальностей, Україною були передбачені особливості перетину державного кордону, особливий порядок здійснення державних закупівель послуг у сфері митної справи, особливості здійснення митних формальностей під час переміщення товарів, які є необхідними для подолання пандемії тощо.

У свою чергу, в міжнародній практиці відповідне питання є більш деталізованим, аніж в українському законодавстві. До відповідного висновку можемо прийти звернувшись до резолюцій Всесвітньої митної організації та рекомендацій Європейської Комісії.

На нашу думку, з метою виконання статті 9 Конституції України, досі актуальним залишається питання впровадження міжнародної практики здійснення митних процедур та митних формальностей під час пандемії COVID-19 у національне законодавство України, що дозволить більш детально врегулювати відповідне питання і забезпечити більш ефективну реалізацію митними органами їх контрольних функцій в умовах пандемії.

Список використаних джерел:

1. Вступна промова генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я на брифінгу для ЗМІ щодо COVID-19 11 березня 2020 року. URL: <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020> (дата звернення: 30.04.2021).
2. Резолюція Сімдесят третьої Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я № 73.1 від 19 травня 2020 року. URL: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_R1-en.pdf (дата звернення: 30.04.2021).
3. Резолюція Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй № 74/274 від 20 квітня 2020 року. URL: <https://undocs.org/en/A/RES/74/274> (дата звернення: 30.04.2021).
4. Резолюція Ради Митного Співробітництва про роль митниці в полегшенні транскордонного переміщення життєво важливих лікарських засобів і вакцин (грудень 2020 року). URL: <http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-instruments/resolutions/resolution-facilitating-cross-border-movement-of-situationally-critical-medicines-and-vaccines.pdf?la=en> (дата звернення: 30.04.2021).
5. Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-п#Text> (дата звернення: 30.04.2021).
6. Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1109: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2020 р. № 229. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/229-2020-п#Text> (дата звернення: 30.04.2021).
7. Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричи-

неної коронавірус SARS-CoV-2: Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. №1236. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-п#Text> (дата звернення: 30.04.2021).

8. Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. №641. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/641-2020-п#Text>(дата звернення: 30.04.2021).

9. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2021 року № 230. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/230-2021-п#Text> (дата звернення: 30.04.2021).

10. Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 р. № 922-VIII / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text>(дата звернення: 30.04.2021).

11. Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України:Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 225 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/225-2020-п#Text>(дата звернення: 30.04.2021).

12. Прус Л.Р. Особливості здійснення державної митної справи в умовах пандемії COVID-19. *Актуальні проблеми забезпечення безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі*: Збірник тез IV науково-практичної інтернет-конференції, м. Ірпінь – м. Хмельницький, 25–31 травня 2020 року.С. 49-54. URL: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5733/1/6040_IR.pdf (дата звернення: 30.04.2021).

13. Уряд прийняв низку рішень для інституціонального відродження Держмитслужби. URL: https://mof.gov.ua/uk/news/uriad_priiniav_nizku_rishen_dlia_institutsionalnogo_vidrozhennia_derzhmitsluzhbi-2208 (дата звернення: 30.04.2021).

14. Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2013 р. № 4495-VI / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text> (дата звернення: 30.04.2021).

15. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19): Закон України від 30 березня 2020 р. № 540-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-20#Text> (дата звернення: 30.04.2021).

16. Про затвердження переліку лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від оподаткування податком на додану вартість: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 224. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/224-2020-п#Text> (дата звернення: 30.04.2021).

17. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 21.03.2014 р. та від 27.06.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення: 30.04.2021).

18. Регламент (ЄС) №952/2013 Європейського парламенту та Ради ЄС від 9 жовтня 2013 року, що засновує Митний кодекс Співтовариства(OJ L 269, 10.10.2013, р. 1–101). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32013R0952> (дата звернення: 30.04.2021).

19. Керівництво з митних питань, пов'язаних з надзвичайною ситуацією COVID-19. URL: https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response/guidance-customs-issues-related-covid-19-emergency_en(дата звернення: 30.04.2021).

20. Про приєднання до Конвенції про створення Ради Митного співробітництва 1950 року: Постанова Верховної Ради України від 19.06.1992 № 2479-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2479-12#Text>(дата звернення: 30.04.2021).

21. Примітка Секретаріату Всесвітньої Митної Організації «Що митниці можуть зробити для пом'якшення наслідків пандемії COVID-19» (четверте видання). URL: http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/covid_19/covid_19-categorization-of-member-input_may-29-2020_edition-4_en.pdf?la=en(дата звернення: 30.04.2021).

References:

1. Vstupna promova heneralnoho dyrektora Vsesvitnoi orhanizatsii okhorony zdorovia na bryfinhu dlia ZMI shchodo COVID-19 11 bereznia 2020 roku. URL: <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020> (data zvernennia: 30.04.2021).
2. Rezoliutsiia Simdesiat tretoi Vsesvitnoi asamblei okhorony zdorovia № 73.1 vid 19 travnia 2020 roku. URL: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_R1-en.pdf (data zvernennia: 30.04.2021).
3. Rezoliutsiia Heneralnoi Asamblei Orhanizatsii Ob'iednanykh Natsii № 74/274 vid 20 kvitnia 2020 roku. URL: <https://undocs.org/en/A/RES/74/274> (data zvernennia: 30.04.2021).
4. Rezoliutsiia Rady Mytnoho Spivrobitnytstva pro rol mytnytsi v polehshenni transkordonnoho peremishchennia zhyttievo vazhlyvykh likarskykh zasobiv i vaktsyn (hruden 2020 roku). URL: <http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-instruments/resolutions/resolution-facilitating-cross-border-movement-of-situationally-critical-medicines-and-vaccines.pdf?la=en>(data zvernennia: 30.04.2021).
5. Pro zapobihannia poshyrenniu na terytorii Ukrainy hostroi respiratornoi khvoroby COVID-19, sprychynenoї koronavirusom SARS-CoV-2: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11 bereznia 2020 r. № 211. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-p#Text> (data zvernennia: 30.04.2021).
6. Pro vnesennia zmin u dodatok 1 do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24 hrudnia 2019 r. № 1109: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 bereznia 2020 r. № 229. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/229-2020-p#Text> (data zvernennia: 30.04.2021).
7. Pro vstanovlennia karantynu ta zaprovadzhennia obmezhuvalnykh protyepidemichnykh zakhodiv z metoiu zapobihannia poshyrenniu na terytorii Ukrainy hostroi respiratornoi khvoroby COVID-19, sprychynenoї koronavirus SARS-CoV-2: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 9 hrudnia 2020 r. №1236. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-p#Text> (data zvernennia: 30.04.2021).
8. Pro vstanovlennia karantynu ta zaprovadzhennia posylenykh protyepidemichnykh zakhodiv na terytorii iz znachnym poshyrenniem hostroi respiratornoi khvoroby COVID-19, sprychynenoї korona virusom SARS-CoV-2: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 22 lypnia 2020 r. №641. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/641-2020-p#Text>(data zvernennia: 30.04.2021).
9. Pro vnesennia zmin do postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 9 hrudnia 2020 r. № 1236: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 22 bereznia 2021 roku № 230. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/230-2021-p#Text> (data zvernennia: 30.04.2021).
10. Pro publichni zakupivli: Zakon Ukrainy vid 25.12.2015 r. № 922-VIII / Verkhovna Rada Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text>(data zvernennia: 30.04.2021).
11. Deiaki pytannia zakupivli tovariv, robit i posluh, neobkhidnykh dlia zdiisnennia zakhodiv, spriamovanykh na zapobihannia vynyknenniu ta poshyrenniu, lokalizatsiiu ta likvidatsiiu spalakhiv, epidemii ta pandemii hostroi respiratornoi khvoroby COVID-19, sprychynenoї koronavirusom SARS-CoV-2, na terytorii Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20 bereznia 2020 r. № 225 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/225-2020-p#Text> (data zvernennia: 30.04.2021).
12. Prus L.R. Osoblyvosti zdiisnennia derzhavnoi mytnoi spravy v umovakh pandemii COVID-19. Aktualni problemy zabezpechennia bezpeky ta sproshchennia protsedur mizhnarodnoitorhivli: Zbirnyk tez IV naukovo-praktychnoi internet-konferentsii, m. Irpin – m. Khmelnytskyi, 25–31 travnia 2020 roku. С. 49-54. URL: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5733/1/6040_IR.pdf(data zvernennia: 30.04.2021).
13. Uriad pryiniav nyzku rishen dlia instytutsionalnoho vidrodzhennia Derzhmytshlyzhyby. URL: https://mof.gov.ua/uk/news/uriad_priiniav_nizku_rishen_dlia_instytutsionalnogo_vidrodzhennia_derzhmytshlyzhyby-2208 (data zvernennia: 30.04.2021).
14. Mytnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 13.03.2013 r. № 4495-VI / Verkhovna Rada Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text> (data zvernennia: 30.04.2021).
15. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy, spriamovanykh na zabezpechennia dodatkovykh sotsialnykh ta ekonomichnykh harantii u zv'iazku z poshyrenniem

koronavirusnoi khvoroby (COVID-19): Zakon Ukrainy vid 30 bereznia 2020 r. № 540-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-20#Text>(data zvernennia: 30.04.2021).

16. Pro zatverdzhennia pereliku likarskykh zasobiv, medychnykh vyrobiv ta/abo medychnoho obladdnannia, neobkhidnykh dlia zdiisnennia zakhodiv, spriamovanykh na zapobihannia vynyknenniu i poshyrenniu, lokalizatsiiu ta likvidatsiiu spalakhiv, epidemii ta pandemii koronavirusnoi khvoroby (COVID-19), yaki zvilniaiutsia vid splaty vviznoho myta ta operatsii z vvezennia yakykh na mytnu terytoriiu Ukrainy zvilniaiutsia vid opodatkovannia podatkom na dodanu vartist: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20 bereznia 2020 r. № 224. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/224-2020-p#Text> (data zvernennia: 30.04.2021).

17. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnyimi derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony vid 21.03.2014 r. ta vid 27.06.2014 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (data zvernennia: 30.04.2021).

18. Rehlament (IeS) №952/2013 Yevropeiskoho parlamentu ta Rady YeS vid 9 zhovtnia 2013 roku, shcho zasnovuie Mytnyi kodeks Spivtovarystva(OJ L 269, 10.10.2013, p. 1–101). URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32013R0952> (data zvernennia: 30.04.2021).

19. Kerivnytstvo z mytnykh pytan, poviazanykh z nadzvychainoiu sytuatsiieiu COVID-19. URL: https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response/guidance-customs-issues-related-covid-19-emergency_en (data zvernennia: 30.04.2021).

20. Pro pryiednannia do Konventsii pro stvorennia Rady Mytnoho spivrobitnytstva 1950 roku: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 19.06.1992 № 2479-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2479-12#Text> (data zvernennia: 30.04.2021).

21. Prymitka Sekretariatu Vsesvitnoi Mytnoi Orhanizatsii “Shcho mytnytsi mozhut zrobyty dlia pomiakshennia naslidkiv pandemii COVID-19” (chetverte vydannia). URL: http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/covid_19/covid_19-categorization-of-member-input_may-29-2020_edition-4_en.pdf?la=en (data zvernennia: 30.04.2021).